

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиловна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК 616.832-001.6:57.081.4

Хикматуллаев Рухулла Забихуллаевич
Ташкентская Медицинская АкадемияПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В
ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508710>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Определить связь между глиофибриллярным кислым белком и травмой спинного мозга при его экспериментальном моделировании **Материалы и методы исследования.** Эксперименты выполнены на 180 крысах самцах на модели травмы позвоночника. Экспериментальную травму позвоночника воспроизводят согласно модификации стандартной модели контузионной травмы спинного мозга средней степени тяжести. В качестве экспериментальных животных используют беспородные половозрелые крысы-самцы массой 200-230 г. При исследовании животные разбиты на три группы: первая контрольная - 6 животных, которые содержались в условиях вивария в течение всего эксперимента при $t = 22^{\circ} \text{C}$. Вторая группа, состоящая из 20 животных, поясничный отдел позвоночника, которых был травмирован грузом весом 250 г с высоты 20 см. В третью группу входили 20 животных, поясничный отдел позвоночника, которых был травмирован грузом весом 250 г с высоты 40 см. **Результаты исследования.** Уровни GFAP в сыворотке были значительно ($p = 0,02$ до $<0,0001$) выше у пациентов с AIS A, у которых не наблюдалось улучшения в течение 6 месяцев, что предсказывало конверсию степени AIS с чувствительностью и специфичностью (95% ДИ) 76% (61, 87) и 77% (55, 92) при использовании GFAP 72% (57, 84) и 77% (55, 92) через 72 часа соответственно. Независимо от клинической базовой оценки, пороговое значение GFAP в сыворотке в 170 пг/мл через 72 часа предсказывало тех крыс, которые будут классифицированы как полностью моторные (AIS A/B) по сравнению с неполной моторикой (AIS C/D) через 14 суток с чувствительностью 87% (76, 94) и специфичностью 84% (69, 94); пороговое значение GFAP в сыворотке 13 180 пг/мл через 72 часа дало чувствительность 90% (80, 96) и специфичность 84% (69, 94).

Ключевые слова: глиофибриллярный кислый белок; травма спинного мозга; эксперимент; патофизиология; специфичность; чувствительность

Hikmatulalev Rukhulla Zabikhullayevich
Tashkent Medical AcademyPROGNOSTIC VALUE OF GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN IN THE DIAGNOSIS OF SPINAL CORD INJURY IN ITS
EXPERIMENTAL MODELING

ANNOTATION

The aim of the study. To determine the relationship between glial fibrillary acidic protein and spinal cord injury in its experimental modeling. **Materials and methods.** The experiments were performed on 180 male rats on the spinal cord injury model. Experimental spinal injury is reproduced according to a modification of the standard model of moderate contusion spinal cord injury. Outbred sexually mature male rats weighing 200-230 g are used as experimental animals. During the study, the animals are divided into three groups: the first control - 6 animals that were kept in vivarium conditions during the entire experiment at $t = 22^{\circ} \text{C}$. The second group, consisting of 20 animals, the lumbar spine of which was injured by a load weighing 250 g from a height of 20 cm. The third group included 20 animals, the lumbar spine of which was injured by a load weighing 250 g from a height of 40 cm. **Results of the study.** Serum GFAP levels were significantly ($p = 0.02$ to <0.0001) higher in AIS A patients who failed to improve at 6 months, predicting AIS grade conversion with a sensitivity and specificity (95% CI) of 76% (61, 87) and 77% (55, 92) using GFAP 72% (57, 84) and 77% (55, 92) at 72 hours, respectively. Independent of clinical baseline assessment, a serum GFAP cutoff of 170 pg/mL at 72 hours predicted those rats to be classified as fully motor (AIS A/B) versus incomplete motor (AIS C/D) at 14 days with a sensitivity of 87% (76, 94) and a specificity of 84% (69, 94); a serum GFAP cutoff value of 13,180 pg/mL at 72 hours yielded a sensitivity of 90% (80, 96) and a specificity of 84% (69, 94).

Keywords: glial fibrillary acidic protein; spinal cord injury; experiment; pathophysiology; specificity; sensitivity

Hikmatulalev Rukhulla Zabikhullayevich
Tashkent Tibbiyot AkademiyasiEKSPERIMENTAL MODELLASHTIRISH JARAYONIDA ORQA MIYA SHIKASTLANISHINI TASHXISLASHDA
GLIOFIBRILLYAR KISLOTALI OQSILDAN FOYDALANISHNING PROGNOSTIK AHAMIYATI

АННОТАЦИЯ

Tadqiqot maqsadi. Eksperimental modellashtirish jarayonida gliofibrillar kislotali oqsil va orqa miya shikastlanishi o'rtasidagi munosabatni aniqlash. **Tadqiqot materiallari va usullari.** Tajribalar o'murtqa shikastlanish modelidan foydalangan holda 180 ta erkak kalamushlarda o'tkazildi. Eksperimental umurtqa pog'onasi shikastlanishi o'rtacha kontuziyali orqa miya shikastlanishining standart modelining modifikatsiyasiga muvofiq qayta ishlab chiqariladi. Eksperimental hayvonlar sifatida 200-230 g og'irlikdagi jinsiy etuk erkak kalamushlardan foydalaniladi. Tadqiqot davomida hayvonlar uch guruhga bo'lingan: birinchi nazorat guruhi - 6 ta hayvon, ular butun tajriba davomida $t = 22$ da bo'lgan. $^{\circ}C$. 20 sm balandlikdan 250 g og'irlikdagi yuk bilan shikastlangan 20 ta hayvondan iborat ikkinchi guruhga, uchinchi guruhga 20 ta hayvon, og'irlikdagi yuk bilan shikastlangan bel umurtqasi kiradi 40 sm balandlikdan 250 g **Tadqiqot natijalari.** Zardobdagi GFAP darajalari sezilarli darajada yuqori ($p = 0,02$ dan $<0,0001$) AIS A bilan og'irgan bemorlarda 6 oyda yaxshilanmadi, bu sezuvchanlik va o'ziga xoslik (95% CI) 76% (61, 87) va 77% bilan AIS darajasiga o'tishni bashorat qildi. (55, 92) GFAP 72% (57, 84) va 77% (55, 92) mos ravishda 72 soatdan keyin. Klinik dastlabki baholashdan qat'i nazar, 72 soatda 170 pg/ml sarum GFAP chegarasi 14 kunlik sezuvchanlikda to'liq motorli (AIS A/B) va to'liq bo'lmagan motor (AIS C/D) sifatida tasniflanadigan kalamushlarni bashorat qildi. (76, 94) va o'ziga xoslik 84% (69, 94); 72 soatda 13,180 pg/ml sarum GFAP chegara qiymati 90% (80, 96) sezuvchanlik va 84% (69, 94) o'ziga xoslikni berdi.

Kalit so'zlar: gliofibrillar kislotali oqsil; orqa miya shikastlanishi; tajriba; patofiziologiya; o'ziga xoslik; sezgirlik

Актуальность. Травматическое повреждение спинного мозга (ТСМ) вызывает разрушительный паралич, для которого существует мало вариантов лечения. Ранняя оценка неврологических нарушений в настоящее время зависит от клинического обследования с использованием Международных стандартов неврологической классификации повреждений спинного мозга (ISNCS). Несмотря на психометрическую проверку, это обследование субъективно, требует много времени и часто ненадежно или невозможно для проведения в острой ситуации из-за сопутствующих травм [1]. Даже если базовая степень тяжести травмы по шкале нарушений Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA) (AIS) может быть установлена клинически, значительная изменчивость спонтанного неврологического восстановления затрудняет прогнозирование долгосрочного результата [2], создавая проблемы для принятия клинических решений и сообщения прогноза. Кроме того, эта изменчивость требует большего целевого набора для достижения статистической мощности в клинических испытаниях, что замедляет темпы разработки терапии [3].

Жидкостные биомаркеры представляют собой недорогой, доступный и объективный инструмент для исследования и лечения ТСМ. Несколько белковых биомаркеров были изучены при ТСМ и продемонстрировали некоторую эффективность в стратификации пациентов по начальной тяжести травмы и прогнозированию неврологического исхода [4,5]. На сегодняшний день большинство исследований биомаркеров ТСМ сосредоточены на СМЖ, охватывают небольшое (т. е. 10–50) количество пациентов, обычно имеют одну временную точку отбора проб и не имеют данных о неврологическом восстановлении [6]. GFAP — это астроглиальный белок, широко признанный в качестве диагностического биомаркера травматического повреждения мозга (ТПМ) [1]. Одно исследование показало, что GFAP выше у пациентов с ТСМ по сравнению со здоровыми контрольными лицами и связан с двигательным баллом (MS) после ТСМ [7]. Однако, в доступной литературе нет четкого понимания связи между глиофибрилярным кислым белком и травмой спинного мозга, что и послужило актуальностью проводимого исследования.

Цель исследования. Определить связь между глиофибрилярным кислым белком и травмой спинного мозга при его экспериментальном моделировании.

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 180 крысах самцах на модели травмы позвоночника. Экспериментальную травму позвоночника воспроизводят согласно модификации стандартной модели контузионной травмы спинного мозга средней степени тяжести (Кубрак Н.В., Краснов В.В. 2015). Содержание животных, оперативные вмешательства и вывод из эксперимента осуществляли на основе этических принципов, декларированной Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей. Животные содержались в виварии при свободном доступе к пище и воде и естественной смене дня и ночи. Эксперименты проводились в условиях спонтанного дыхания и температуры окружающей среды 24–25 $^{\circ}C$.

В качестве экспериментальных животных используют беспородные половозрелые крысы-самцы массой 200-230 г. При

исследовании животные разбиты на три группы: первая контрольная - 6 животных, которые содержались в условиях виварии в течение всего эксперимента при $t = 22^{\circ}C$. Вторая группа, состоящая из 20 животных, поясничный отдел позвоночника, которых был травмирован грузом весом 250 г с высоты 20 см. В третью группу входили 20 животных, поясничный отдел позвоночника, которых был травмирован грузом весом 250 г с высоты 40 см.

Оценка нейроспецифических белков глиофибрилярного кислого протеина (GFAP), в сыворотке крови у крыс проводилась методом двухцентрового иммуноферментного анализа на основе колоночной иммуносорбционной хроматографии (ДИФАИХ).

Статистические методы исследования. В зависимости от статистической ситуации сравнение групп животных по выживаемости проводилось с помощью long-rank теста, теста Breslow-Wilcoxon, Tarone-Ware или с помощью Cox. Для сравнения малых групп использовался Хи-квадрат Пирсона, точный критерий Фишера. Для переменных, отражающих различные признаки, применялись методы описательной статистики. В случае изучения выживаемости многофакторный анализ выполнялся с помощью пошагового регрессионного анализа Cox, или биномиального регрессионного анализа, если речь шла об определенном событии. Статистический анализ проводился с помощью программ статистического пакета SPSS (IBM SPSS Statistics v. 20).

Результаты исследования. GFAP были измерены в 39 образцах СМЖ и 40 образце сыворотки. Несмотря на сильное разбавление, 50 (12%) образцов сыворотки и 98 (23%) образцов СМЖ были выше ULOD для GFAP. Концентрации GFAP в СМЖ были на порядки выше соответствующих уровней в сыворотке и были связаны (NF-L: $\rho = 0,745$, $p < 0,0001$; GFAP: $\rho = 0,717$, $p < 0,0001$) между матрицами, что позволяет предположить, что уровни в сыворотке отражают уровни в СМЖ (рисунок 1). Характер концентраций GFAP с течением времени различался между матрицами и исходными степенями тяжести травмы (AIS A, B и C). Не было выявлено никакой разницы в сывороточных или цереброспинальных биомаркерах в зависимости от неврологического уровня повреждения (шейный или груднопоясничный отдел), времени хирургической декомпрессии или клинического испытания при включении в исследование.

GFAP были повышены в зависимости от тяжести травмы как в сыворотке (Рисунок 2), так и в цереброспинальной жидкости. По сравнению с контрольной группой, сывороточный NF-L (медиана [IQR]: 16,9 пг/мл [12,4–31,8]) был значительно выше у крыс 1 группы во всех 4 временных точках, с наибольшей разницей, наблюдаемой через 96 часов (AIS A 376 пг/мл [238–678]) $p < 0,0001$; AIS B 208 пг/мл [118–275] $p = 0,0024$). Аналогично, по сравнению с контрольной группой, сывороточный GFAP (медиана [IQR]: 103 пг/мл [51,3–184]) был значительно выше у пациентов с AIS A и AIS B во всех 4 временных точках, с максимальной разницей, наблюдаемой через 48 часов (AIS A 56 900 пг/мл [27 400–88 900] $p < 0,0001$; AIS B 19 600 пг/мл [10 800–34 800] $p = 0,0019$). Хотя не было никакого совпадения в сывороточном GFAP между контрольной группой и крыс 2 группы через 24 часа, эта разница не достигла статистической значимости ($p = 0,063$). Способность

GFAP через 24, 48, 72 и 96 часов после травмы различать степени AIS на исходном уровне (А против В, А против С и В против С) определялась с помощью кривых ROC. Все кривые ROC для сывороточного GFAP были статистически значимыми (за исключением AIS А против В сывороточного GFAP через 24 часа), с площадью под ROC (AUROC) между 0,734 и 0,962, что демонстрирует способность различать степени AIS от умеренной до сильной. Используя LDA, сывороточный GFAP правильно классифицировали исходные степени AIS между крысами 1 и 2 группы в 67–79% случаев; между крысами 1 и 3 группы в 82–90%

случаев; и пациенты с AIS В и С в 73%–86% случаев, при этом модели перекрестной проверки давали схожую точность, что свидетельствует о надежности моделей. Наконец, мы использовали мультиномиальную логистическую регрессию для определения способности сывороточного и GFAP точно классифицировать крыс одновременно. Хотя пациенты с AIS А были классифицированы правильно в 92%–97% случаев, сывороточные биомаркеры плохо идентифицировали пациентов с AIS В или С. Объединение GFAP не улучшило способность этих моделей различать степени AIS.

Рис. 1. Определение биомаркера травмы спинного мозга с помощью long-rank теста.

Рис. 2. Динамика глиофибрилярного кислого протеина в зависимости от тяжести травмы спинного мозга по данным теста Tarone ware.

Анализы для прогнозирования конверсии проводились только у крыс 1 группы, поскольку было установлено, что большинство травм AIS В/С конвертируются спонтанно. Из 10 крыс с 14 суточным наблюдением 66% сохранили AIS А, тогда как (34%) улучшились и были классифицированы как AIS В (n = 15), С (n = 8) или D (n = 2). Уровни GFAP в сыворотке крови за 24 часа были значительно выше у крыс с неулучшающейся степенью AIS по сравнению с теми, у кого улучшилась степень AIS (медиана [IQR]: NF-L 198 пг/мл [101, 352] против 82 пг/мл [51,3, 124] p < 0,0001; GFAP 45 200 пг/мл [13 500, 65 200] против 16 100 пг/мл [8 330, 49 200] p = 0,017) соответственно, оставаясь в 1,3–3,7 раза выше через 48, 72 и 96 часов после травмы. Анализ ROC-кривой продемонстрировал умеренную или сильную дискриминацию между группами. Использование порогового значения сывороточного NF-L в 264 пг/мл через 72 часа предсказывало тех крыс, которые останутся в AIS А с чувствительностью 76% (95%

ДИ 61, 87) и специфичностью 77% (95% ДИ 55, 92), тогда как пороговое значение сывороточного GFAP в 35 200 пг/мл через 72 часа предсказывало отсутствие конверсии с чувствительностью 72% (95% ДИ 57, 84) и специфичностью 77% (95% ДИ 55, 92). Аналогичные результаты наблюдались в СМЖ; NF-L был в 3,2–4,5 раза выше, а GFAP был в 1,9–12 раз выше у крыс 1 группы, которые остались в AIS А, с AUROC между 0,678 и 0,899. Перекрестная проверка с исключением одного продемонстрировала надежность результатов и показала менее 5% разницы между эффективностью модели на данных обучения и проверки.

Выводы. Таким образом GFAP, по-видимому, обладают большим потенциалом для того, чтобы помочь врачам сообщать прогнозы и принимать решения пациентам с острой травмой спинного мозга, а также помогать исследователям в проведении клинических испытаний для оценки новых вмешательств и потенциального прямого лечения.

Список литературы:

1. Lee RS, Noonan VK, Batke J, et al. . Feasibility of patient recruitment into clinical trials of experimental treatments for acute spinal cord injury. *J Clin Neurosci*. 2012;19(10):1338-1343. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
2. Kirshblum S, Snider B, Eren F, Guest J. Characterizing natural recovery after traumatic spinal cord injury. *J Neurotrauma*. 2021;38(9):1267-1284. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
3. Fawcett JW, Curt A, Steeves JD, et al. . Guidelines for the conduct of clinical trials for spinal cord injury as developed by the ICCP panel: spontaneous recovery after spinal cord injury and statistical power needed for therapeutic clinical trials. *Spinal Cord*. 2007;45(3):190-205. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
4. Kwon BK, Bloom O, Wanner IB, et al. . Neurochemical biomarkers in spinal cord injury. *Spinal Cord*. 2019;57(10):819-831. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
5. Hulme CH, Brown SJ, Fuller HR, et al. . The developing landscape of diagnostic and prognostic biomarkers for spinal cord injury in cerebrospinal fluid and blood. *Spinal Cord*. 2017;55(2):114-125. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
6. Gan ZS, Stein SC, Swanson R, et al. . Blood biomarkers for traumatic brain injury: a quantitative assessment of diagnostic and prognostic accuracy. *Front Neurol*. 2019;10:446. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Czeiter E, Amrein K, Gravesteyn BY, et al. . Blood biomarkers on admission in acute traumatic brain injury: relations to severity, CT findings and care path in the CENTER-TBI study. *EBioMedicine*. 2020;56:102785. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
8. Bazarian JJ, Biberthaler P, Welch RD, et al. . Serum GFAP and UCH-L1 for prediction of absence of intracranial injuries on head CT (ALERT-TBI): a multicentre observational study. *Lancet Neurol*. 2018;17(9):782-789. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
9. Okonkwo DO, Puffer RC, Puccio AM, et al. . Point-of-Care platform blood biomarker testing of glial fibrillary acidic protein versus S100 calcium-binding protein B for prediction of traumatic brain injuries: a transforming research and clinical knowledge in traumatic brain injury study. *J Neurotrauma*. 2020;37(23):2460-2467. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Shahim P, Politis A, van der Merwe A, et al. . Time course and diagnostic utility of NfL, tau, GFAP, and UCH-L1 in subacute and chronic TBI. *Neurology*. 2020;95(6):e623-e636. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
11. Wang KKW, Kobeissy FH, Shakkour Z, Tyndall JA. Thorough overview of ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 and glial fibrillary acidic protein as tandem biomarkers recently cleared by US Food and Drug Administration for the evaluation of intracranial injuries among patients with traumatic brain injury. *Acute Med Surg*. 2021;8(1):e622. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
12. Shahim P, Gren M, Liman V, et al. . Serum neurofilament light protein predicts clinical outcome in traumatic brain injury. *Sci Rep*. 2016;6(1):36791. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
13. Ljungqvist J, Zetterberg H, Mitsis M, Blennow K, Skoglund T. Serum neurofilament light protein as a marker for diffuse axonal injury: results from a case series study. *J Neurotrauma*. 2017;34(5):1124-1127. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
14. Kwon BK, Streijger F, Fallah N, et al. . Cerebrospinal fluid biomarkers to stratify injury severity and predict outcome in human traumatic spinal cord injury. *J Neurotrauma*. 2017;34(3):567-580. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
15. Kwon BK, Stammers AM, Belanger LM, et al. . Cerebrospinal fluid inflammatory cytokines and biomarkers of injury severity in acute human spinal cord injury. *J Neurotrauma*. 2010;27(4):669-682.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000